

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ НУТРИЦИОННОГО СТАТУСА НАСЕЛЕНИЯ**CURRENT TRENDS IN THE FORMATION OF NUTRITIONAL STATUS OF THE POPULATION****AHOLINING NUTRITSION STATUSINI SHAKILLANTIRISHDAGI DOLZARB TENDENSIYALAR**

*Саидова Гулбахор, Турсунова Нигора, Ражабова Лола
Ташкентский медицинский университет*

Аннотация. Актуальные проблемы современной нутрициологии, обусловленные изменением структуры питания населения и ростом алиментарно-зависимых неинфекционных заболеваний. Проанализированы вопросы несбалансированного питания, дефицита витаминов и микроэлементов, особенности питания детей и подростков, а также проблемы безопасности пищевых продуктов. На основе анализа отечественных и зарубежных источников показана значимость персонализированного питания и повышения нутриционной грамотности населения как ключевых направлений профилактической медицины.

Ключевые слова: нутрициология, рациональное питание, несбалансированное питание, микроэлементы, питание детей, безопасность пищевых продуктов, профилактика.

Abstract. The article examines the актуальные problems of modern nutrition science associated with changes in dietary patterns and the increasing prevalence of nutrition-related non-communicable diseases. Issues of unbalanced nutrition, deficiencies of vitamins and micronutrients, nutritional characteristics of children and adolescents, as well as food safety problems are analyzed. Based on the review of domestic and international scientific literature, the importance of personalized nutrition and improving nutritional literacy of the population as key components of preventive medicine is substantiated. The role of nutrition science in maintaining and strengthening public health is emphasized.

Key words: nutrition science, rational nutrition, unbalanced diet, micronutrient deficiency, child and adolescent nutrition, food safety, prevention.

Annotatsiya. Zamonaviy nutritsiologiyaning dolzarb muammolari aholi ovqatlanish tuzilmasining o'zgarishi va alimentarga bog'liq bo'lgan noinfekcion kasalliklarning ko'payishi bilan izohlanadi. Nomutanosib ovqatlanish, vitaminlar va mikroelementlar yetishmovchiligi, bolalar va o'smirlar ovqatlanishining o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi bilan bog'liq muammolar tahlil qilingan. Mahalliy va xorijiy manbalar tahlili asosida shaxsga yo'naltirilgan ovqatlanishning ahamiyati hamda aholining nutritsiyaviy savodxonligini oshirish profilaktik tibbiyotning muhim yo'nalishlaridan biri ekani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: nutritsiologiya, ratsional ovqatlanish, nomutanosib ovqatlanish, mikroelementlar, bolalar ovqatlanishi, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi, profilaktika.

Актуальные проблемы нутриционного статуса и безопасности пищевых продуктов охватывает вопросы, связанные с обеспеченностью организма человека необходимыми пищевыми веществами, состоянием питания населения и безопасностью потребляемых пищевых продуктов. В современных условиях эти проблемы приобретают особую

актуальность в связи с изменением образа жизни, структуры питания и экологической ситуации. Нутриционный статус - это состояние организма, отражающее степень его обеспеченности белками, жирами, углеводами, витаминами, минеральными веществами и другими биологически активными компонентами пищи. Рациональное питание является одним из ведущих факторов, определяющих состояние здоровья населения и уровень распространённости хронических неинфекционных заболеваний. В условиях урбанизации, гиподинамии и широкого распространения промышленно переработанных продуктов питания значительно возросла частота ожирения, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и других алиментарно-зависимых заболеваний. В этой связи изучение актуальных проблем нутрициологии приобретает особую научную и практическую значимость. К основным актуальным проблемам относятся: белково-энергетическая недостаточность; дефицит витаминов и микроэлементов (железа, йода, витамина D и др.); избыточная масса тела и ожирение; рост распространённости метаболического синдрома, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний; нарушения питания у детей и подростков. Безопасность пищевых продуктов предполагает отсутствие в них факторов, способных нанести вред здоровью человека. К основным проблемам относятся: микробиологическое загрязнение (бактерии, вирусы, паразиты); остатки пестицидов и тяжёлых металлов; нитраты и токсические вещества; фальсифицированные и некачественные продукты; несоблюдение санитарных норм хранения и транспортировки. Проблемы нутриционного статуса и безопасности пищевых продуктов напрямую связаны с состоянием общественного здоровья. Рациональное питание, усиление контроля качества продукции и соблюдение санитарно-гигиенических требований являются важнейшими условиями профилактики алиментарно-зависимых заболеваний и сохранения здоровья населения.

Цель исследования: Изучить современные проблемы нутриционного статуса населения и оценить факторы, влияющие на безопасность пищевых продуктов.

Материалы и методы. Материалами исследования послужили данные отечественных и зарубежных научных публикаций, рекомендации Всемирной организации здравоохранения, санитарно-гигиенические нормативы и официальные статистические данные. Использованы эпидемиологические, санитарно-гигиенические и статистические методы исследования.

Результаты исследований. Рациональное питание и обеспечение безопасности пищевых продуктов являются важнейшими факторами сохранения и укрепления здоровья населения. В условиях глобализации, урбанизации и изменения структуры питания возрастает распространённость нарушений нутриционного статуса, включая дефицит микронутриентов, избыточную массу тела и ожирение. Данные изменения способствуют росту алиментарно-зависимых и хронических неинфекционных заболеваний. Одновременно с этим особую актуальность приобретают вопросы безопасности пищевых продуктов, связанные с микробиологическим и химическим загрязнением, применением пищевых добавок, а также несоблюдением санитарно-гигиенических требований при производстве, хранении и реализации продуктов питания. Потребление небезопасных и некачественных пищевых продуктов представляет серьёзную угрозу для здоровья различных групп населения. В связи с вышеизложенным анализ современных научных данных, посвящённых проблемам нутриционного статуса и безопасности пищевых продуктов, является необходимым для обоснования профилактических мероприятий и формирования эффективных стратегий охраны здоровья населения. Несбалансированное питание характеризуется несоответствием энергетической ценности рациона физиологическим потребностям организма и недостаточным содержанием эссенциальных нутриентов. Длительное нарушение структуры питания способствует развитию ожирения, метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний. Рациональное питание детей и подростков является важнейшим фактором нормального роста и развития. Однако в настоящее время отмечается высокая распространённость нерегулярного питания, потребления фастфуда и сладких напитков, что приводит к развитию анемии, гиповитаминозов и снижению иммунитета. Дефицит железа, йода, кальция и витамина D остаётся серьёзной медико-социальной проблемой. Коррекция

рациона, использование обогащённых продуктов питания и профилактических программ позволяет снизить распространённость дефицитных состояний. Безопасность пищевых продуктов является одним из приоритетных направлений нутрициологии. Контроль содержания пестицидов, нитратов, пищевых добавок и трансжиров необходим для предупреждения хронических интоксикаций и алиментарно-зависимых заболеваний. Персонализированное питание с учётом возраста, пола, уровня физической активности и состояния здоровья повышает эффективность профилактических мероприятий и способствует формированию здорового образа жизни.

Заключение. Проведённый анализ научных данных показывает, что проблемы нутриционного статуса и безопасности пищевых продуктов остаются одними из ключевых факторов, определяющих состояние здоровья населения. Нарушения питания и потребление небезопасных пищевых продуктов способствуют росту алиментарно-зависимых и хронических неинфекционных заболеваний. В связи с этим необходимы совершенствование системы контроля качества пищевых продуктов, повышение уровня информированности населения и внедрение принципов рационального питания.

Таким образом, обеспечение оптимального нутриционного статуса и безопасности пищевых продуктов является приоритетной задачей общественного здравоохранения и важным направлением профилактики заболеваний, связанных с питанием. Развитие научных исследований в области нутрициологии имеет большое значение для профилактической медицины.

Список литературы

1. Тутельян В.А. Нутрициология и диетология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.
2. Тутельян В.А., Конь И.Я. Здоровое питание: научные основы. – М., 2018.
3. Покровский А.А. Физиология питания. – М.: Медицина, 2017.
4. Рахматуллаев А.Р., Шайхова Г.И. Гигиена питания. – Ташкент, 2020.
5. Мартинчик А.Н. Методы оценки питания населения. – М., 2016.0
6. World Health Organization. Healthy Diet. – Geneva, 2022.
7. FAO/WHO. Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases. – Geneva, 2020.
8. Gibson R.S. Principles of Nutritional Assessment. – Oxford, 2017.
9. Saidova G. T., Sayfullayeva S. G. Hygienic analysis of diseases observed during climax period in women //Modern American Journal of Medical and Health Sciences. – 2025. – Т. 1. – №. 2. – С. 330-335.
10. Шайхова, Гули Исламовна, and Гулбахор Турсуналиевна Саидова. "Пути поддержания и коррекции питания женщин климактерического периода." *Latin American journal of education* 6.1 (2026): 770-779.
11. Саидова, Гулбахор Турсуналиевна, and Нигора Мирусмоновна Мирсадикова. "Питания и качественный анализ нутриентов в рационе женщин климактерического периода." *Jornal of new century innovations* 90.3 (2025): 213-217.
12. Nortaeв, Azamat B., Munisa A. Yusufova, and Gulbakhor Saidova. "Morphometric changes of ratteeth for 3-60 days against the background of experimental hypothyroidism." (2025).